

Этапы обучения дошкольников письму

Джизакский государственный педагогический университет
преподаватель кафедры дистанционного образования по заочному
отделению, дошкольному и начальному направлениям
Г.З. Эшбекова

Аннотация: В данной статье представлена информация об этапах обучения письму детей дошкольного возраста 6-7 лет, даны описания педагогам и родителям дошкольной образовательной организации, а также даны рекомендации по выполнению заданий при обучении письму.

Ключевые слова: дошкольный возраст, образование, междометия, письменные упражнения, ребёнок, методы, мышцы рук, знания, умения, навыки.

Введение. В современном обществе развитие творческой активности, повышение грамотности детей с дошкольного возраста является актуальной задачей системы образования. Потому что после школьное образование также очень сложное, то есть оно отличается от всего плана обучения несколько лет назад. Наше время перемен. В наше время нам нужны люди, способные принимать нестандартные решения, обладающие творческим мышлением. С сегодняшнего дня необходимо открывать для себя людей с интеллектуальным потенциалом. Навыки письма, наиболее необходимые личности ребёнка, формируются именно в возрасте 5-6 лет. Обучение письму-многоэтапный процесс. Обучение письму-это, прежде всего, формирование графических навыков. Каждая квалификация также создаётся в результате обучения, формирования навыков и выполнения серии упражнений на этой основе.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ. Работа по обучению письму исследовалась многими зарубежными учёными. Во всех презентациях были учтены этапы практики, в которых учитывалось любопытство детей. Самостоятельная работа, выполняемая в процессе обучения письму, может включать в себя такие упражнения, как рисование формы разных предметов, расстановка точек, нацеленных на один и тот же интервал, нанесение прямых линий на кровать, написание отдельных элементов букв, подготовка к ответам на

вопросы по картинке, составление предложения по картинке.¹ А в алфавитный период изучается организация различных аналитик-синтетических работ с помощью наборного картона и счетов, беседа на основе рисунка, повторение вслух. Обучение письму в процессе, однако, большой палец ребёнка постепенно с возрастающей скоростью соединяется со средним, безымянным и мизинцем поочерёдно в кольцо. Делать это нужно также в прямом порядке - от указательного пальца к мизинцу и в обратном порядке. Сначала по отдельности каждой рукой, затем вместе. Обучение грамоте ведётся по аналитико-синтетическому звуковому методу. Первоначально этот метод был разработан педагогом.² К.Д, Ушинским. Учёные считают, что ребёнку нужно просто дать карандаш и попросить его нарисовать буквы. Обсуждая, из каких элементов состоит буква, необходимо научить ее запоминать все - палочку, полукруг. Сначала их можно нарисовать по отдельности, потом желательно научить пытаться их соединять. Сначала он выходит неправильным и кривым, но нужно терпеливо наблюдать. За любые старания детей следует хвалить и отмечать самые успешные. Лучше всего научиться писать карандашом - это поможет ребёнку не бояться ошибок. Чтобы научить ребёнка писать слова, важно помочь ему сориентироваться на листе. Необходимо предложить нарисовать что-то на разных частях бумаги, например, в верхнем среднем, правом нижнем углу или центре. Как только дети освоятся с инструкциями, следует перейти к понятию линий. Вам нужно нарисовать несколько линий с большим интервалом и оставить линию на одной из них, а затем предложить нарисовать что-нибудь над линией, под линией, вдоль линии вниз, две линии вверх. Исследуя письмо как один из важнейших видов графической деятельности, М.М.Безруков³ отмечает: "письмо имеет сложную психофизиологическую структуру, включающую артикуляционный и слуховой анализ, пространственное восприятие, зрительную память и механизмы зрительного контроля, координацию движений рук и управления движением, перцептивную регуляцию и комплекс языковых способностей (способность различать звуки, звук-буквенный анализ и др.)."

¹ . Т. G'afforova, E. Shodmonov, G. Eshturdiyeva. Alifbe (Savod). - Т.: „O'qituvchi", 1999

² К.Д.Ушинский

³ М.М.Безруков: "Yozuv murakkab psixofiziologik tuzilishi"

После этого этапа не забывайте переходить к написанию буквы и обсуждать с ребёнком, из каких элементов она состоит и где они связаны то же самое следует сделать при обсуждении соединения букв . Используя примеры написания слов, вы можете использовать яркие точки, чтобы проиллюстрировать важные моменты. Затем следует выделить лучшие буквы, уделив особое внимание ребёнку. Важно внимательно следить за его прогрессом, помогать и поощрять его. После тренировки обязательно обсудите: легко или сложно? Что сработало хорошо? Что ты думаешь? Что еще мы должны практиковать? Это помогает опекуну оценивать прогресс. Чтобы дошкольник усвоил формы букв и не устал, достаточно нескольких занятий по 15 минут в день. Если мы сможем сделать занятия интересными, она может захотеть, чтобы дети проводили больше времени за письмом.

Заключение именно дошкольнику важно не забыть показать, Как правильно держать карандаш и сидеть. Необходимо организовать учебную зону так, чтобы ребёнку было комфортно, учесть, что на столе достаточно места и обеспечить попадание света с правой стороны. Наглядные пособия также имеют большое значение при обучении письму в первый раз. Наглядные пособия включают «садись прямо!» плакаты, картонные изображения печатных форм букв, таблички, печатные формы, взятые из рук воспитанников. При обучении формированию письменной формы буквы необходимо указывать ее печатную форму и объяснять ее отличительные черты. Хорошо подобранные и умело применяемые в процессе обучения наглядные пособия повышают качество и эффективность урока.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. T.G'afforova, X. G'ulomova. G. Eshturdiyeva. 1-sinfda savod o'rgatish darslari. - T.: „O'qituvchi, 1996.
2. T. G'afforova, E. Shodmonov, X. G'ulomova. Ona tili (1 -sinf uchun darslik).T.„Sharq", 2005.
- 3.T. G'afforova, E.Shodmonov, G. Eshturdiyeva. Alifbe (Savod). - T.: „O'qituvchi", 1999.
4. Eshbekova Gulabahor Maktabgacha yoshdagi bolalarning yozish ko'nikmalarini shakllantirish muammolari .SCIENCEPROBLEMS.UZ ИЖТИМОЙИ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ № 12/2 (3)-202

5. Bezrukix, M.M. Yozishni o‘rganishda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar bilan mashg‘ulotlar uchun mashqlar / M.M. Bezrukix, S.P. Efimov. - M.: Auris, Iceberg nashriyoti, 1991
6. Eshbekova Gulabahor Maktabgacha yoshdagi bolalarning yozish ko‘nikmalarini shakllantirish muammolari .SCIENCEPROBLEMS.UZ ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ № 12/2 (3)-202

Research Science and
Innovation House

